

Minorías religiosas en la Corte Europea de Derechos Humanos * **

Mónica Alejandra Delgado Fuentes ***

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo central analizar los derechos de las minorías a la luz de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos bajo el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 que entró en vigor en el año 1953. Al respecto se puede afirmar que la Corte Europea de Derechos Humanos, todavía le corresponde recorrer un trecho largo para mejorar diversos aspectos y lograr un ambiente de respeto y aceptación de los derechos de las minorías religiosas, por cuanto ha demostrado ser muchas veces tímida en el reconocimiento de los derechos de tales grupos. Se concluye que es necesario que la Corte Europea se pronuncie con más firmeza para garantizar los derechos de las minorías religiosas, avanzando así, un paso más en la aceptación, tolerancia y respeto de la diversificación cultural y de las minorías en todo el continente europeo.

Palabras clave: Derechos Humanos, Minorías Religiosas, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos.

* Recepción: 07/04/2013 Aceptación: 18/06/2013

** Este artículo es una parte del trabajo de grado titulado “Derechos de las Minorías en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos” presentado para la obtención del Título de Abogado en la Universidad Rafael Urdaneta, bajo la tutoría de la Dra. Lorena Beatriz Rincón Eizaga

*** Abogada egresada de la Universidad Rafael Urdaneta (2012), Vereda del Lago, (Av. 2 (El Milagro) con calle 86. Entrada Sur Paseo del Lago). Correo Electrónico: info@uru.edu.